

A INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA QUALIDADE DE VIDA DE GESTANTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Edição 114, Todos os Artigos / 28/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7118225

Autoras:

Danielle Pereira Oliveira¹

Fernanda Aragão Souza²

Giovana Bergheme Franciscón de Lemos³

Larissa Pereira dos Santos⁴

Maianny Glayce dos Santos Muniz Batista⁵

Resumo

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como toda perda involuntária de urina. A IU é uma das repercussões mais comuns no período gestacional, surge em cerca de metade das mulheres grávidas e parturientes. **Objetivos:** Investigar os impactos provenientes da incontinência urinária na qualidade de vida das gestantes. **Métodos:** A busca eletrônica foi realizada entre os meses de março e abril de 2022, nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e PubMed, através dos descritores “fisioterapia”, “gravidez”, “qualidade de vida” e “incontinência urinária”, nos idiomas inglês e português, utilizando artigos publicados entre 2012 a 2022. **Resultados:** Um total de 2.067 artigos foram encontrados. Após aplicação dos critérios de elegibilidade definidos, 13 artigos compuseram a presente revisão por abordarem aspectos relacionados a fisioterapia e a qualidade de vida das gestantes com incontinência urinária. **Conclusão:** Conclui-se que há uma alta prevalência de incontinência urinária no período gestacional. Faz-se necessário o entendimento acerca da qualidade de vida de mulheres grávidas com IU e a atuação da fisioterapia, proporcionando melhoras nos sintomas miccionais e reduzindo os impactos provenientes da incontinência urinária na qualidade de vida das gestantes.

Palavras-chave Fisioterapia, Gravidez, Qualidade de vida, Incontinência urinária.

Abstract

Introduction: Urinary Incontinence (UI) is defined by the International Continence Society (ICS) as any involuntary loss of urine. UI is one of the most common repercussions in the gestational period, occurring in about half of pregnant and parturient women. **Objectives:** To investigate the impacts of urinary incontinence on the quality of life of pregnant women. **Methods:** The electronic search was carried out between March and April 2022, in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) databases via the Virtual Health Library (BVS), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences. Saúde (Lilacs) and PubMed, using the descriptors “physiotherapy”, “pregnancy”, “quality of life” and “urinary incontinence”, in English and Portuguese, using articles published between 2012 and 2022. **Results:** A total of 2067 articles were found. After applying the defined eligibility criteria, 13 articles made up this review as they addressed aspects related to physical therapy and the quality of life of pregnant women with urinary incontinence. **Conclusion:** It is concluded that there is a high prevalence of urinary incontinence during pregnancy. It is necessary to understand the quality of life of pregnant women with UI and the performance of physical therapy, providing improvements in voiding symptoms and reducing the impacts of urinary incontinence on the quality of life of pregnant women.

Keywords: Physiotherapy, Pregnancy, Quality of life, Urinary incontinence.

Introdução

A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como toda perda involuntária de urina.¹ A IU é uma das repercussões mais comuns no período gestacional, surge em cerca de metade das mulheres grávidas e parturientes.²

Durante a gestação, ocorre mudanças fisiológicas como o aumento da pressão do útero devido ao crescimento e peso fetal sobre a musculatura do assoalho pélvico. Além disso, alterações hormonais estão relacionadas com este período, como o aumento da progesterona, diminuição da relaxina e os níveis de colágeno podem promover uma diminuição da força e função de suporte esfinterianos da musculatura do assoalho pélvico (MAP).³

A prevalência de relatos de desconforto miccionais aproxima-se de 25% a 45% somente na população feminina. Durante a gestação pode variar de 18,6% a 75% e, em até 6 meses após o parto, essa condição pode afetar 27,4% das mulheres.⁴ É preciso destacar que no período gestacional a incidência da incontinência urinária de estresse (IUE) é significativa, acredita-se que o impacto da gravidez e do parto esteja relacionado ao seu desenvolvimento.⁵

É uma condição de saúde que não leva riscos à mortalidade materna, mas impacta na qualidade de vida (QV) e causa morbidades psicológicas.⁶ Aspectos como a qualidade do sono, saúde mental, sexual, social e saúde física, acabam sendo prejudicados.⁷ A QV é a medida de desfecho indicada para avaliar os tratamentos da IU, e pode ser avaliada utilizando diferentes instrumentos, incluindo questionários que abordam especificamente sobre essa condição. A extensão das repercussões adversas na QV, está correlacionado com a gravidade clínica, o subtipo da IU, comorbidades, idade, nível socioeconômico e duração dos sintomas miccionais.⁸

Sabe-se que a gestação é caracterizada como um período marcado por perceptíveis modificações na vida da mulher, abrangendo âmbitos físico, social, psicológico, pessoal, emocional e econômico. Embora faça

parte do processo fisiológico, a gestação pode afetar significativamente, de forma negativa, a vida das mulheres, causando impactos notórios na qualidade de vida.⁹ A maioria das gestantes incontinentes enfrenta o desconforto miccional de forma “silenciosa”, escondendo e ignorando o problema em razão da vergonha e o receio frente a alguns profissionais de saúde, são condições que acabam reverberando em implicações psicossociais.¹⁰

A ICS recomenda a Fisioterapia como tratamento de primeira linha para a incontinência urinária, pois apresenta bons desfechos clínicos, possui baixo custo, é minimamente invasiva e tem uma baixa taxa de efeitos colaterais.¹¹ O treinamento muscular do assoalho pélvico ou exercícios de Kegel, é considerado padrão-ouro, sendo indicado para as gestantes fortalecerem a musculatura do assoalho pélvico. A realização correta dos exercícios pode atuar como forma de prevenção das disfunções do assoalho pélvico, como a incontinência urinária, que pode acometer gestantes no final da gravidez e no período inicial do pós-parto.⁶

Considerando que essa disfunção miccional impacta à saúde e o bem-estar das gestantes, o objetivo deste estudo foi investigar os impactos provenientes da incontinência urinária na qualidade de vida das gestantes.

Métodos

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, definida como um método de pesquisa amplo na literatura, que inclui múltiplos estudos publicados, cujos são avaliados de forma criteriosa e abrangente quanto aos seus objetivos, amostra e métodos, possibilitando assim uma síntese sobre o tema investigado e fomentando a realização de novos estudos.¹²

Buscando analisar a temática proposta, este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura. O desenho desse estudo seguiu o método composto por seis etapas: a) identificação do problema; b) busca da literatura (com a delimitação de palavras-chave, bases de dados e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão definidos para a seleção dos artigos); c) categorização dos estudos selecionados; d) análise dos dados obtidos; e) interpretação dos resultados; f) síntese do conhecimento através da apresentação da revisão integrativa.

A coleta de dados se baseou na seguinte questão norteadora: *A fisioterapia melhora a qualidade de vida de gestantes com incontinência urinária?*. Para o levantamento dos dados, a busca dos artigos foi realizada entre os meses de março e abril de 2022, nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) via *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS) e serviço da *U. S. National Library of Medicine* (NLM) PUBMED.

Para a pesquisa dos artigos utilizou-se a terminologia em saúde consultada no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings) pelos quais se identificaram os respectivos descritores: Fisioterapia (Physical Therapy), Qualidade de vida (Quality of Life), Gravidez (Pregnancy) e Incontinência Urinária (Urinary Incontinence). Os descritores foram utilizados em pesquisas que os incluíssem no título, resumo e assunto.

Na estratégia de busca os descritores foram aplicados com combinações nas línguas portuguesa e inglesa, sendo combinados da seguinte forma: “Incontinência Urinária” AND “Gravidez”; “Incontinência Urinária” AND “Gravidez” AND “Fisioterapia”; “Incontinência Urinária” AND “Fisioterapia”; “Gravidez” AND “Fisioterapia”; “Qualidade de Vida” AND “Gravidez”; “Incontinência Urinária” AND “Gravidez” AND “Qualidade de Vida”; “*Incontinência Urinária*” AND “*Qualidade de Vida*”; “*Incontinência Urinária*” AND “*Qualidade de Vida*” AND “*Fisioterapia*”.

Como critérios de inclusão para a seleção dos artigos, foram alocados artigos que apresentassem em sua discussão considerações sobre as repercussões da incontinência urinária na qualidade de vida das gestantes e o papel que a fisioterapia exerce no tratamento desta condição de saúde, estudos em periódicos científicos nacionais e internacionais, disponíveis online na íntegra, que foram publicadas no período de dez anos, entre 2012 a 2022.

Como critérios de exclusão foram descartados artigos duplicados, que não possuíam resumo, não estavam acessíveis por completo, nos formatos de resenhas, teses, editoriais, documentos, livros, revisão integrativa, revisão sistemática e similares, no idioma espanhol, com mais de dez anos e que não tinham nenhuma relação com a temática aqui estudada, que incluíam populações-alvo como homens, mulheres com menopausa, pós-parto, complicações durante o período gestacional ou com comorbidades específicas (por exemplo, obesidade e/ou doenças neurológicas), além de estudos com tratamentos farmacológico e cirúrgico.

Para uma melhor análise e organização os resultados foram categorizados em um quadro informativo. O processo de buscas foi facilitado com o fluxograma (Figura 1) de seleção de estudos PRISMA, que descreve o percurso de identificação, seleção e inclusão dos estudos primários selecionados, segundo as bases de dados, critérios de inclusão e exclusão e leitura de título e resumo totalizando os 13 artigos selecionados para a redação desta revisão integrativa.

Resultados

A revisão do processo de buscas dos artigos baseou-se nas recomendações da lista de conferência *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA). Nesta busca foram identificados 588 artigos científicos na base de dados LILACS, 541 artigos na base MEDLINE e 938 artigos na base PubMed. Foi realizada a leitura exploratória dos artigos na íntegra, com a finalidade de refinar as informações, foram selecionados 13 artigos, e então selecionados 03 artigos na base LILACS, 05 na base MEDLINE e 05 na base PubMed que foram lidos na íntegra.

Após a leitura analítica, foram selecionados 13 artigos por apresentarem aspectos que respondiam à questão norteadora. Foi realizado um registro e organização das informações dos estudos, considerando as seguintes variáveis: título, ano de publicação, autores, país, objetivo do trabalho publicado e principais resultados encontrados.

No **Quadro 1** estão descritos os artigos encontrados na busca, organizados de acordo com os autores, ano de publicação, amostra, título, tipo de desenho metodológico, objetivos do estudo e os principais resultados, que foram base para a seleção nesse estudo, a numeração atribuída aos artigos foi aleatória.

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA PRISMA ADAPTADO, REFERENTE AS ETAPAS DE IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO E INCLUSÃO DOS ARTIGOS

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS PARA DISCUSSÃO

Nº	Títulos	Autor(es)	Ano	Amostra	Desenho metodológico	Objetivos	Resultados
A01	Um programa de 6 semanas de exercício muscular do assoalho pélvico supervisionado é eficaz na prevenção da IUE no final da gravidez em mulheres primigestas?	Sansawang e Sangsawang ¹³	2015	70 mulheres primigestas com idade gestacional de 20-30 semanas, foram designadas aleatoriamente para participar da intervenção (n=35) e dos grupos de controle (n=35).	Estudo aleatorizado controlado.	Investigar o efeito de um programa de 6 semanas de exercício muscular do assoalho pélvico supervisionado para prevenir a incontinência urinária de esforço com 38 semanas de gestação.	O programa supervisionado de 6 semanas foi eficaz na prevenção da IUE e na redução da gravidade. As mulheres que realizaram o programa sob as sessões de treinamento uma vez a cada duas semanas constaram que o programa exige menos tempo, incorre em custos menores e possivelmente oferece mais motivação para o exercício.
A02	Efeito do exercício dos músculos do assoalho pélvico sobre a atividade dos músculos do assoalho pélvico e funções de esvaziamento durante a gravidez e o período pós-parto.	Sut e Kaplan ¹⁴	2015	60 gestantes em seu terceiro trimestre (28ª semana).	Ensaio clínico aleatorizado controlado.	Investigar os efeitos do exercício muscular do assoalho pélvico durante a gravidez e o período pós-parto na atividade muscular do assoalho pélvico e nas funções de esvaziamento.	Evidenciou-se que a gravidez reduz a força dos músculos do assoalho pélvico (FMAP). Porém o treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) aplicados durante a gravidez e o período pós-parto aumentam significativamente a FMAP. Os exercícios realizados durante a gravidez previnem a deterioração do sistema urinário e da qualidade de vida.

Nº	Títulos	Autor(es)	Ano	Amostra	Desenho metodológico	Objetivos	Resultados
A03	O efeito do exercício dos músculos do assoalho pélvico na qualidade de vida em mulheres com incontinência urinária de esforço e sua relação com partos vaginais.	Ptak, Sylwester, Cieciewicz, Brodowska, Starczewski, Nawrocka-Rutkowska, Diaz-Mohedo e Rotter ¹⁶	2019	137 mulheres com IUE.	Estudo controlado randomizado.	Avaliar o impacto dos exercícios isolados dos MAP e do treinamento combinado dos MAP e do músculo transverso do abdome (TrA) na QV de pacientes com IUE em relação ao número de partos vaginais.	Tanto o treinamento combinado dos MAP e do músculo sinérgico (TrA), quanto os exercícios isolados dos MAP melhoram a QV de mulheres com IUE. No entanto, a fisioterapia muscular combinada de MAP e TrA é mais eficaz. Os exercícios para o MAP e o músculo sinérgico apresentam melhores resultados em mulheres que deram à luz menos de três vezes do que os exercícios isolados do MAP.
A04	Tratamento fisioterapêutico de curta duração para incontinência urinária feminina: Uma avaliação de qualidade de vida	Rett, Giraldo, Gonçalves, Júnior, Morais, DeSantana e Amaral ¹⁷	2014	72 mulheres que receberam uma intervenção de oito sessões com base na estimulação elétrica do assoalho pélvico (PFES), treinamento muscular do assoalho pélvico (PFMT) e treinamento comportamental.	Ensaio clínico	Comparar a qualidade de vida (QV) das mulheres antes e após o tratamento fisioterapêutico de curta duração.	Um tratamento fisioterapêutico de curta duração baseado em PFES, PFMT e modificações comportamentais reduziu a frequência, quantidade e impacto da IU e, portanto, resultou em melhora da QV.

Nº	Títulos	Autor(es)	Ano	Amostra	Desenho metodológico	Objetivos	Resultados
A05	Treinamento muscular do assoalho pélvico para urina de estresse feminino Incontinência: Resultados em cinco anos	Beyar e Groutz ¹⁹	2015	208 mulheres com incontinência de estresse.	Estudo transversal	Avaliar o estado clínico, os sintomas do trato urinário inferior (STUI) e a qualidade de vida (QV) 5 anos após a conclusão de um programa de treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) para incontinência urinária de esforço feminina (IUE).	Embora taxas relativamente altas de adesão ao treinamento de 5 anos tenham sido demonstradas entre nossos pacientes, essa adesão não foi associada a resultados superiores do tratamento. Mais estudos são necessários para estabelecer a eficácia a longo prazo do TMAP para IUE.
A06	Impacto do treinamento dos músculos do assoalho pélvico na qualidade de vida em mulheres com incontinência urinária	Fitz, Costa, Yamamoto, Resende, Stüpp, Sartori, Girão e Castro ²⁰	2012	36 mulheres com incontinência urinária de estresse.	Ensaio clínico prospectivo	Avaliou-se o impacto do TMAP na QV por meio do King's Health Questionnaire (KHQ), diário miccional e palpção digital para avaliar a função dos músculos do assoalho pélvico, durante a avaliação inicial e após os três meses de tratamento.	O treinamento muscular do assoalho pélvico proporcionou melhora significativa na QV de mulheres com IUE.
A07	Exercício pré-natal regular, incluindo treinamento muscular do assoalho pélvico, reduz a incontinência urinária 3 meses após o parto.	Johannessen, Froshaug, Lysaker, Salvesen, Lukasse, Morkved e Stafne ⁷	2020	722 gestantes saudáveis, maiores de 18 anos.	Estudo controlado randomizado.	Avaliar o efeito de um programa de exercícios pré-natal, incluindo treinamento muscular do assoalho pélvico na incontinência urinária pós-parto e explorar fatores associados à incontinência urinária três meses após o parto.	O programa de exercícios pré-natais incluindo TMAP teve um efeito protetor na IU aos 3 meses pós-parto. Assim, os efeitos da intervenção se estenderam além do final da gravidez. Um programa de exercícios pré-natais de intensidade moderada, incluindo TMAP, tem um efeito protetor na IU que se estende até o período pós-parto precoce, especialmente em mulheres com IU pré-existente.

Nº	Títulos	Autor(es)	Ano	Amostra	Desenho metodológico	Objetivos	Resultados
A08	Incontinência urinária de esforço persistente durante a gravidez e um ano após o parto; sua prevalência, fatores de risco e impacto na qualidade de vida em mulheres taiwanesas.	Lin e Liang ⁵	2018	866 mulheres parturientes.	Estudo de coorte observacional.	Investigar a prevalência e os fatores de risco da incontinência urinária de esforço (IUE) e seu impacto na qualidade de vida durante a gravidez e 12 meses após o parto.	A IUE persistente é mais prevalente no grupo de parto vaginal do que no grupo de cesariana. Tanto a IUE durante a gestação quanto após o parto tem impacto negativo na qualidade de vida das mulheres submetidas ao parto vaginal.
A09	Prevalência e fatores associados à ocorrência de incontinência urinária na gestação	Santini, Santos, Vianna, Bernardes e Dias ¹	2019	950 mulheres.	Estudo transversal	Estimar a prevalência de incontinência urinária (IU) na gestação, identificar e quantificar fatores associados à IU gestacional.	Houve uma alta prevalência de IU no período gestacional. Esta condição esteve fortemente associada à fatores como hábitos de vida e morbidades gestacionais. Por fim, merece destaque o achado que o parto via cesárea aumentou a chance de IU em gestação subsequente.
A10	Prevalência de incontinência urinária durante a gravidez e fatores de risco associados.	Dinç ²²	2017	750 gestantes com incontinência urinária	Estudo transversal e descritivo	Investigar a prevalência de incontinência urinária na gestação e fatores de risco associados.	Como resultado deste estudo, a incontinência urinária é uma condição comum durante a gravidez. Os resultados ajudariam a projetar programas de treinamento mais intensivos para prevenir a incontinência durante a gravidez, aumentando a conscientização sobre a incontinência urinária da equipe de saúde envolvida no cuidado de mulheres grávidas.

Nº	Títulos	Autor(es)	Ano	Amostra	Desenho metodológico	Objetivos	Resultados
A11	Prevalência de incontinência urinária durante a gestação	Souza, Vasconcelos, Silva e Silva ²³	2016	501 mulheres.	Estudo exploratório quantitativo	Investigar a prevalência de incontinência urinária (IU) durante a gravidez.	Concluiu-se que, no grupo selecionado, houve maior prevalência de IU no terceiro trimestre da gravidez, que os fatores de risco investigados não foram associados à IU, porém os incômodos de natureza social e higiênica devem ser considerados.
A12	Incontinência urinária em gestantes e seu impacto na qualidade de vida relacionada à saúde	Wang, Jin, Xu e Feng ¹⁹	2022	1.243 mulheres com e sem incontinência.	Estudo transversal	Analisar a regressão linear múltipla e examinar os fatores de risco da incontinência urinária durante a gravidez e o impacto da incontinência na qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres grávidas, respectivamente.	Incontinência urinária foi altamente prevalente em gestantes, com amplo efeito prejudicial na qualidade de vida relacionada à saúde. Cinco fatores foram confirmados como associados ao aumento do risco de desenvolver incontinência urinária durante a gravidez. O comportamento de busca de ajuda durante a gravidez foi desanimador. Intervenções direcionadas são necessárias para facilitar a prevenção da incontinência urinária e melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde em mulheres grávidas.
A13	Incontinência urinária na gestação: implicações na qualidade de vida	Moccellin, Rett e Driusso ²⁵	2014	40 gestantes	Estudo observacional transversal	Comparar a qualidade de vida de gestantes com e sem perda urinária, identificando os principais fatores que interferem negativamente na qualidade de vida durante essa fase de vida da mulher.	A perda urinária reduz a qualidade de vida das gestantes. Outros fatores como o suporte social e emoções também podem ter impactos negativos na qualidade de vida durante a gestação.

Discussão

Esta revisão buscou preencher a lacuna na literatura, referente ao conhecimento acerca do assunto, que continua limitado no meio acadêmico e profissional, sendo que, as gestantes ficam desinformadas quanto à fisiologia do assoalho pélvico e as desordens que podem vir afetá-las, especialmente quanto às possibilidades de abordagem preventiva. Os estudos analisados nesta revisão, evidenciam nos resultados que o tratamento fisioterapêutico exerce um papel fundamental na conscientização das gestantes sobre o que é o assoalho pélvico, como ativar essa musculatura e qual a sua função, com o propósito de treiná-la para promover um fechamento uretral eficaz.

Ao analisar a literatura de forma geral, o treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) tem como objetivo fortalecer a musculatura estriada que integra o músculo do esfíncter urogenital, melhorando assim o mecanismo de continência e com efeito contribui com a estabilização da uretra através do aumento da massa muscular. Os vigentes estudos analisados, relataram que as gestantes que realizaram os exercícios para os músculos do assoalho pélvico (exercícios de Kegel) sob supervisão de um fisioterapeuta, alcançaram uma melhora da força dos MAP, redução dos sintomas miccionais, menor gravidade da condição clínica da IU e melhora da qualidade de vida.¹³

Corroborando com as evidências na literatura, Sut e Kaplan¹⁴ em seus resultados constataram que o grupo de gestantes submetido a intervenção com TMAP, obtiveram aumento da força dos MAP durante a gravidez e no período pós-parto. Já no grupo controle (sem intervenção), através da perineometria foi verificado que houve redução significativa de força, entre as 36-38 semanas de gestação, devido ao crescimento do útero e ao aumento da pressão sob o assoalho pélvico. Os achados sugerem que, a função miccional na gestação foi reduzida e entre 6-8 semanas de pós-parto essa condição melhora significativamente.

Consolidando com esses resultados, a literatura afirma que especificamente durante a gravidez, os músculos do assoalho pélvico estão enfraquecidos, diante do crescimento uterino e das alterações

hormonais. Logo, diante dessas condições, a funcionalidade do sistema urinário e a qualidade de vida das gestantes são afetadas.² Dessa forma, a Fisioterapia é recomendada pela Sociedade Internacional de Continência, pois envolve em sua abordagem principalmente o TMAP e estratégias de controle motor para prevenir a perda de urina, obtendo assim respostas positivas para as mulheres.¹⁵

Correlacionando os achados de Sut e Kaplan¹⁴, com o nível de sintomas urinários e QV das pacientes, foi atestado que os questionários indicaram um pior estado de saúde no grupo controle. Aspectos da QV como enfrentamento; preocupação; sono e interação social pioraram neste grupo. No entanto, o grupo que realizou o TMAP, foi possível observar respostas positivas, visto que, não foi verificada deterioração da condição clínica IU e nem da QV durante o processo gestacional.

Os trabalhos incluídos para essa pesquisa, preconizaram como intervenção terapêutica apenas o TMAP, por ser o tratamento conservador de primeira escolha, e o mais empregado para solucionar a incontinência urinária, sem a necessidade de intervenções cirúrgicas. Contudo, novas publicações na literatura, já consideram na abordagem terapêutica, a combinação do treinamento dos músculos do assoalho pélvico (MAP) com o músculo transverso do abdome (TrA), visto que, o TrA é um músculo sinérgico, que expressa uma atividade natural durante as contrações dos MAP e revela mais eficácia no tratamento.¹⁶

Os resultados descritos por Ptak et al.¹⁶, realizado com mulheres com IUE estágio 1 e com histórico de pelo menos um parto vaginal, demonstraram que o programa de treinamento combinado (TMAP + TrA) foi mais eficaz e obteve-se melhores resultados do que no grupo que realizou apenas o TMAP. No grupo de treinamento associado, foi observado melhores resultados nos âmbitos da QV, tais como: desempenho nas tarefas domésticas e atividades fora de casa; interação social; emoções; sono e fadiga; frequência de troca de absorventes íntimos; controle de ingestão de fluidos; troca de roupas íntimas molhadas; ansiedade associada ao cheiro; e constrangimento.

Da mesma maneira, os achados de Rett et al.¹⁷, ressalta que a incontinência urinária é uma circunstância difícil que pode impactar a mulher em sua vida física, mental, social e sexual, podendo gerar repercussões negativas em seu estilo de vida, mobilidade, autoestima e qualidade de vida (QV).

Na investigação de Ptak et al.¹⁶, relacionado a QV, revelaram-se expressivas mudanças positivas, referidas por mulheres que tiveram menos de três vezes um parto vaginal e que foram submetidas a intervenção com TMAP e TrA. Foi observado que o grupo de treinamento combinado obteve melhores respostas comparado ao grupo de TMAP isolado.

Com os vigentes resultados de Ptak et al.¹⁶, sugerem que realmente a gravidez e o parto vaginal, são fatores a serem considerados, pois levam a repercussões que comprometem a estrutura do assoalho pélvico, no qual favorecem a manifestação de disfunções do assoalho pélvico, como a incontinência urinária, por afetar os músculos, ligamentos, fâscias e nervos periféricos. A gravidez e a paridade são um dos principais fatores de risco estabelecidos que contribuem com o desenvolvimento de IU, destacando que há uma prevalência de 7 a 64% para o público de gestantes.¹⁸

Segundo Beyar e Groutz¹⁹, o programa de TMAP é indicado como tratamento de primeira linha para a incontinência urinária. Além de ser considerado seguro e eficiente, ele qualifica os resultados a curto

prazo, assim como a falta de efeitos adversos, esse método de tratamento está bem documentado e embasado pela literatura. Com resultados semelhantes, Fitz et al.²⁰ assegura que o TMAP, quando realizado frequentemente, pode favorecer a melhora da função muscular do assoalho pélvico.

Johannessen et al.⁷, demonstrou que o programa de exercícios pré-natais de intensidade moderada, inclusive o TMAP, teve um efeito protetor na IU aos 3 meses pós-parto, especialmente em mulheres que já apresentavam a IU. Os efeitos oriundos da intervenção se estenderam até o pós-parto precoce, mas, deve ser levando em consideração que foi incluído a prática de atividade física de baixa a moderada intensidade. Na literatura, as evidências sugerem que a prática de atividade física de baixo impacto, educação e TMAP durante o período gestacional até o puerpério, tem melhorias no que diz respeito a redução do impacto da IU pós-natal.²

Similar aos achados de Johannessen et al.⁷, o estudo de Sangsawang e Sansawang¹³ constatou que as gestantes que foram direcionadas a um período de 6 semanas de TMAP supervisionado, na segunda metade da gravidez foram menos suscetíveis a IUE no final da gravidez 38ª semana, do que o grupo controle, que apenas recebeu cuidados pré-natais.

Johannessen et al.⁷ e Sangsawang e Sansawang¹³, da mesma forma, com intervenção adequada para as gestantes com TMAP sob orientação e supervisão de um fisioterapeuta, notaram efeitos significativos após a realização contínua dos exercícios, no período de no mínimo 6 semanas. Isto porque, a realização correta e contínua do TMAP, favorece a hipertrofia das fibras dos MAP e músculos periuretrais, tais mudanças são reflexo de um mecanismo neural diante da remodelação para hipertrofia muscular durante as primeiras 6-8 semanas de TMAP¹³.

Os estudos selecionados nesta revisão, em sua maioria com metodologia clínico-randomizado, corroboram em seus resultados que tanto o treinamento combinado dos MAP e do músculo sinérgico (TrA), quanto os exercícios isolados do MAP trazem impactos positivos em diversos domínios da qualidade de vida das gestantes, além de contribuir na prevenção do desenvolvimento da IU durante a gravidez e no período pós-parto. Contudo, ainda há poucas publicações literatura que comprovem a eficácia a longo prazo do TMAP.²¹

Consistente com os resultados anteriores, o estudo de coorte observacional de Lin et al.⁵, destacou em seus resultados que a prevalência da IUE reduziu 54,1% durante o processo gestacional para 19,3% em 3 meses e para 12,5% em 12 meses após o parto. Confirmando assim, que a gravidez traz repercussões que podem levar ao desenvolvimento da IU e impactar consideravelmente na QV deste público. Resultados similares ao estudo de Ptak et al.¹⁶, também foram descritos, indicando que o parto vaginal é também um fator de risco de IU no pós-parto, possivelmente diante do trauma na estrutura de músculos e nervos do assoalho pélvico.

O estudo de Santini et al.¹, relata que a prevalência de incontinência urinária, durante a gestação, foi de 49,68% com maior predominância no terceiro trimestre. Os dados da pesquisa revelaram que o tipo mais frequente de IU foi a mista com 61,8% de incidência, e em relação à quantidade, as gestantes consideraram ter uma perda razoável de urina, tornando-se algo que desperta preocupação por gerar impacto negativo na qualidade de vida dessas mulheres.

Da mesma forma, no estudo de Dinç,²² afirma que encontrou prevalência de incontinência urinária na gravidez de 40%, no entanto para ele a incontinência urinária de esforço é uma das principais causas de IU na gestação. Além disso, a prevalência encontrada com 29,7% no primeiro trimestre, 32,2% no segundo trimestre e 52,1% no terceiro trimestre.

Conforme apresentado no estudo de Santini et al.¹, os resultados evidenciaram os fatores que predis põem a IU, sendo que a cor de pele não-branca é um fator que reduz o desenvolvimento de incontinência em 35%. As gestantes que fazem o consumo de drogas ilícitas aumentam mais de 25 vezes a probabilidade de desenvolver os sintomas miccionais. O tabagismo quadruplica em relação aquelas que não fumavam, já que uma das repercussões do fumo é a tosse crônica, que pode aumentar a sobrecarga na musculatura do AP, já afetada devido ao processo gravídico, contribuindo para as perdas urinárias. Além disso, ter realizado ao menos um parto cesáreo mais que duplica a possibilidade para o desenvolvimento da incontinência urinária em gestação subsequente.

Corroborando com o estudo anterior, Souza et al.²³ utilizaram o método avaliativo o International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI SF), para investigar a prevalência da incontinência urinária no período gestacional. Observou-se que as mulheres passaram a desenvolver incontinência urinária durante a gestação, manifestando-se essencialmente nos dois últimos trimestres. Quanto aos sintomas urinários, podem sofrer regressão ou persistir ao seu término, no entanto, ainda poderá surgir após o parto. Esses achados ratificam os resultados de Santini et al.¹ no que se refere a predisposição da IU no terceiro trimestre da gravidez.

Pôde-se observar por meio dos dados, que não é possível associar de forma significativa as variáveis como a cor, Índice de Massa Corporal (IMC), antecedente de macrossomia, parto vaginal anterior, episiotomia ou laceração perineal, com o desfecho da IU na gestação. Estes achados contrariam o estudo Santini et al.¹, no que diz respeito aos aspectos étnicos e raciais. Leva-se em consideração os aspectos psicológicos, visto que as gestantes incontinentes relatam um desconforto higiênico e social. A insatisfação com a presença dos sintomas miccionais pode desencadear à restrição social, baixa autoestima, e ter como consequência a diminuição da qualidade vida e implicações na saúde materno infantil.²³ No estudo de Wang et al.²⁴, a qualidade de vida das gestantes foi avaliada por meio de questionários padronizados universalmente, onde observaram que a piora da qualidade de vida era causada pelos efeitos da IC. Desse modo, constatou-se que à medida que os sintomas da incontinência urinária pioram os impactos na qualidade de vida das gestantes aumentam, causando repercussões na saúde mental, no emocional, no físico e no social.

No estudo conduzido por Moccellin, Rett e Driusso²⁵, tiveram como intuito comparar a QV de 15 gestantes que apresentavam incontinência urinária com aquelas sem sintomas miccionais. Para isso, utilizou-se de dois questionários de qualidade de vida, King Health Questionnaire (KHQ) e o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref). A respeito do KHQ, as gestantes incontinentes apresentaram uma piora nos domínios de percepção geral de saúde e no impacto da IU entre a 1.ª e 2.ª avaliação. Na análise comparativa através do WHOQOL-Bref, observou-se uma diminuição dos escores em todos os domínios, visto que, o domínio psicológico não apresentou diferença significativa entre as gestantes continentas e incontinentes.

Este estudo²⁵ permitiu concluir que os sintomas urinários ocasionaram uma repercussão negativa na QV durante o período gestacional e estas repercussões miccionais podem aumentar e piorar a percepção geral da saúde e o impacto da incontinência no decorrer da gestação. Destaca-se que os fatores como suporte emocional e social também podem interferir a QV das grávidas, independente da queixa urinária.

Portanto, com este estudo, espera-se contribuir para ampliar o entendimento acerca da qualidade de vida de mulheres grávidas com incontinência urinária e o papel que o tratamento fisioterapêutico exerce nesta condição, bem como apresentar os impactos provenientes dos sintomas urinários durante a gravidez e suas repercussões na QV. Visando assim, a contribuição na implementação de intervenções, que sejam efetivas e eficazes no oferecimento de assistência qualidade e que proporcione melhor qualidade de vida a este público.

A partir desta revisão, foi possível compreender que há uma alta predominância de incontinência urinária durante o período gestacional, essencialmente no terceiro trimestre. Essa condição demonstrou ser um fator que contribui impactando de forma negativa a qualidade de vida das gestantes. Dessa forma, é de suma importância a atuação da fisioterapia, proporcionando melhora da função da musculatura do assoalho pélvico, conseqüentemente, diminui os sintomas miccionais e traz melhorias na qualidade de vida das grávidas com IU. Entretanto, novos estudos discutindo a temática de forma mais aprofundada se fazem necessários para corroborar com os achados do estudo em questão.

A partir desta revisão, foi possível compreender que há uma alta predominância de incontinência urinária durante o período gestacional, essencialmente no terceiro trimestre. Essa condição demonstrou ser um fator que contribui impactando de forma negativa a qualidade de vida das gestantes. Dessa forma, é de suma importância a atuação da fisioterapia, proporcionando melhora da função da musculatura do assoalho pélvico, conseqüentemente, diminui os sintomas miccionais e traz melhorias na qualidade de vida das grávidas com IU. Entretanto, novos estudos discutindo a temática de forma mais aprofundada se fazem necessários para corroborar com os achados do estudo em questão.

Referências Bibliográficas

1. Santini ACM, Santos ES, Vianna LS, Bernardes JM, Dias A. Prevalência e fatores associados à ocorrência de incontinência urinária na gestação. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. 2019;19 (4):e975-982.
2. Szumilewicz A, Kuchta A, Kranich M, Dornowski M, Jastrzębski Z. Prenatal high-low impact exercise program supported by pelvic floor muscle education and training decreases the life impact of postnatal urinary incontinence. Medicine (Baltimore). 7 de fevereiro de 2020;99(6):e18874.
3. Caruso FB, Schreiner L, Todescato AD, Crivelatti I, Oliveira JM. Risk factors for urinary incontinence in pregnancy: A case control study. Rev Bras Ginecol Obstet 2020;42(12):787-792.
4. Ribeiro DC, Souza JR, Zatti RA, Dini TR, Moraes JR, Faria CA. Incontinência dupla: fatores associados e impacto sobre a qualidade de vida em mulheres atendidas em serviço de referência. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2019;22(6): 190-216.

5. Lin YH, Chang SD, Hsieh WC, Chang YL, Chueh HY, Chao AS, et al. Persistent stress urinary incontinence during pregnancy and one year after delivery; its prevalence, risk factors and impact on quality of life in Taiwanese women: An observational cohort study. *Taiwan J Obstet Gynecol.* junho de 2018;57(3):340–5.
6. Jaffar A, Mohd Sidik S, Foo CN, Muhammad NA, Abdul Manaf R, Suhaili N. Preliminary Effectiveness of mHealth App-Based Pelvic Floor Muscle Training among Pregnant Women to Improve Their Exercise Adherence: A Pilot Randomised Control Trial. *Int J Environ Res Public Health.* 18 de fevereiro de 2022;19(4):2332.
7. Johannessen HH, Frøshaug BE, Lysåker PJG, Salvesen KÅ, Lukasse M, Mørkved S, et al. Regular antenatal exercise including pelvic floor muscle training reduces urinary incontinence 3 months postpartum-Follow up of a randomized controlled trial. *Acta Obstet Gynecol Scand.* fevereiro de 2021;100(2):294–301.
8. Åström Y, Asklund I, Lindam A, Sjöström M. Quality of life in women with urinary incontinence seeking care using e-health. *BMC Womens Health.* 20 de setembro de 2021;21:337.
9. Soares PR, Calou CG, Martins ES, Beserra GL, Silva IC, Ribeiro SG, et al. Qualidade de vida relacionada à saúde de gestantes e fatores associados. *Acta Paul Enferm.* 2021;34:eAPE002075.
10. Padilha JF, Silva AC, Mazo GZ, Marques CMG. Investigação da qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária. *Arq. Cienc. Saúde UNIPAR.* 2018;22(1):43-8.
11. Correia GN, Pereira VS, Hirakawa HS, Driusso P. Effects of surface and intravaginal electrical stimulation in the treatment of women with stress urinary incontinence: randomized controlled trial. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2014;173:113–8.
12. Mendes KDS, Silveira RC de CP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto – enferm.* dezembro de 2008;17:758–64.
13. Sangsawang B, Sangsawang N. Is a 6-week supervised pelvic floor muscle exercise program effective in preventing stress urinary incontinence in late pregnancy in primigravid women?: a randomized controlled trial. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* fevereiro de 2016;197:103–10.
14. Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P. Effect of pelvic floor muscle exercise on pelvic floor muscle activity and voiding functions during pregnancy and the postpartum period. *Neurourol Urodyn.* março de 2016;35(3):417–22.
15. McLean L, Varette K, Gentilcore-Saulnier E, Harvey MA, Baker K, Sauerbrei E. Pelvic floor muscle training in women with stress urinary incontinence causes hypertrophy of the urethral sphincters and reduces bladder neck mobility during coughing. *Neurourol Urodyn.* novembro de 2013;32(8):1096–102.
16. Ptak M, Ciećwież S, Brodowska A, Starczewski A, Nawrocka-Rutkowska J, Diaz-Mohedo E, et al. The Effect of Pelvic Floor Muscles Exercise on Quality of Life in Women with Stress Urinary Incontinence and Its Relationship with Vaginal Deliveries: A Randomized Trial. *Biomed Res Int.* 2019;2019:5321864.

17. Rett MT, Giraldo PC, Gonçalves AK, Eleutério Junior J, Morais SS, DeSantana JM, Gomes do Amaral RL. Short-term physical therapy treatment for female urinary incontinence: a quality of life evaluation. *Urol Int.* 2014;93(1):80-3.
18. Ahlund S, Nordgren B, Wilander EL, Wiklund I, Fridén C. Is home-based pelvic floor muscle training effective in treatment of urinary incontinence after birth in primiparous women? A randomized controlled trial. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2013 Aug;92(8):909-15.
19. Beyar N, Groutz A. Pelvic floor muscle training for female stress urinary incontinence: Five years outcomes. *Neurourol Urodyn.* 2017 Jan;36(1):132-135.
20. Fitz FF, Costa TF, Yamamoto DM, Resende APM, Stüpp L, Sartori MG, Girão MJBC, Castro RA. Impacto do treinamento dos músculos do assoalho pélvico na qualidade de vida em mulheres com incontinência urinária. *Revista da Associação Médica Brasileira.* 2012 Mar;58(2):155-9.
21. Dumoulin C, Morin M, Mayrand MH, Tousignant M, Abrahamowicz M. Group physiotherapy compared to individual physiotherapy to treat urinary incontinence in aging women: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials.* 2017;18(1):544.
22. Dinç A. Prevalence of Urinary Incontinence During Pregnancy and Associated Risk Factors. *Low Urin Tract Symptoms.* 2018 Sep;10(3):303-307.
23. Souza APP, Vasconcelos CEF, Silva JRV, Silva LGP. Prevalência de incontinência urinária durante a gestação. *Revista Baiana de Saúde Pública,* 2016; 40(1): 216-228.
24. Wang X, Jin Y, Xu P, Feng S. Urinary incontinence in pregnant women and its impact on health-related quality of life. *Health Qual Life Outcomes.* 2022 Jan 21;20(1):13.
25. Moccellini AS, Rett MT, Driusso P. Incontinência urinária na gestação: implicações na qualidade de vida. *Rev. Bras. Saúde Matern. Infant,* 2014; 14(2): 147-154.

¹Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade Universallis . Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde / União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME). Docente da Faculdade Anhaguera (UNIME), Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) e Docente de Pós Graduação (UNIGRAD).

Email: danielle.oliveira@unijorge.edu.br

²Acadêmica em Fisioterapia pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) , Salvador-BA, Brasil.

E-mail: aragaofernanda@hotmail.com

³Possui graduação em Fisioterapia pela União Metropolitana de Educação e Cultura (2009), mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia (2012) e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia (2017). Especialista em Dermatofuncional pelo COFFITO (2012) e Saúde da Mulher pelo COFFITO (2018). Atualmente é docente de pós graduação e graduação. Tem experiência

clínica na área de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com ênfase em Fisioterapia Dermatofuncional,
Saúde da Mulher e Vascular.

E mail: gbergheme@hotmail.com

⁴Acadêmica em Fisioterapia pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) , Salvador-BA, Brasil.

E-mail: pereiralarissa470@gmail.com

⁵Acadêmica em Fisioterapia pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) , Salvador-BA, Brasil.

E-mail: maianny99@outlook.com

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clicando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

